

EDN TYZODS

DOI 10.5281/zenodo.10930940

УДК 631.532: 581.143.6

Фоменко Н. Г., Жолобова О. О.

**ВЛИЯНИЕ КОБАЛЬТА НА МОРФОГЕНЕЗ МИКРОПОБЕГОВ
COTINUS COGGYGRIA SCOP. В УСЛОВИЯХ *IN VITRO***

ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»

Реферат. Успешная регенерации растений в культуре *in vitro* во многом зависит от компонентов питательной среды, среди которых присутствуют множество эссенциальных для растений макро- и микроэлементов, включая тяжелые металлы. Одним из таких микроэлементов является кобальт. Он играет важную роль в жизненных процессах растений, но при высоких концентрациях может стать фитотоксичным. Цель исследования – изучить влияние Co^{2+} в составе питательной среды на регенерацию и морфологию микропобегов *Cotinus coggygrlia Scop.* в условиях *in vitro*. Исследование проводили в лаборатории биотехнологий на базе ФНЦ агроэкологии РАН в 2022–2023 гг. Приготовление питательных сред осуществляли в соответствии с протоколом Murashige и Scoog (MS). В рамках исследования концентрация ионов Co^{2+} в питательной среде была увеличена в 5, 10, 20 и 40 раз и составляла соответственно: 0,125; 0,250; 0,500 и 1,000 мг/л. В качестве контроля использовали среду MS без увеличения содержания Co^{2+} . Увеличение концентрации Co^{2+} в питательной среде оказало положительный эффект на динамику роста и средний еженедельный прирост микропобегов. Количество укоренившихся эксплантов в среднем было больше на 20 % по сравнению с контрольной группой. Самый высокий показатель был зафиксирован при концентрации 0,250 мг/л (70 %). Наличие корней второго порядка на всех исследуемых средах было выше показателей контроля в 1,5 раза. При концентрациях Co^{2+} 0,125 и 0,250 мг/л отмечено увеличение общего количества хлорофилла *b* в листьях. У эксплантов, культивируемых на питательных средах с содержанием Co^{2+} 1,000 мг/л, фиксировалась его фитотоксичность, которая проявлялась в снижении уровня хлорофилла. Также отмечен хлороз и частичная некротизация листьев. Таким образом, дополнительное внесение в питательную среду ионов Co^{2+} в концентрации 0,250 мг/л оказало положительное влияние на регенерацию, морфологию и стабильное функционирование фотосинтетического аппарата растений по сравнению с остальными исследуемыми концентрациями.

Ключевые слова: *Cotinus coggygrlia Scop.*, кобальт (Co^{2+}), культура *in vitro*, динамика роста, ризогенез, количество междоузлий, фотосинтетические пигменты.

Для цитирования: Фоменко Н. Г., Жолобова О. О. Влияние кобальта на морфогенез микропобегов *Cotinus coggygrlia Scop.* в условиях *in vitro* // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 174–186. EDN: TYZODS. DOI: 10.5281/zenodo.10930940.

For citation: Fomenko N. G., Zholobova O. O. Influence of cobalt on morphogenesis of *Cotinus coggygrlia Scop.* microshoots under *in vitro* conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 174–186. EDN: TYZODS. DOI: 10.5281/zenodo.10930940.

Введение

Биотехнологические коллекции растительных объектов вызывают значительный интерес во многих странах. Они представляют собой ценные ресурсы,

предназначенные прежде всего для сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений, а также генотипов, полученных благодаря селекционной работе. Такие коллекции позволяют не только сохранить и размножить, но и использовать генофонд растений для научных и практических целей [1].

С 2019 г. на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» успешно функционирует лаборатория биотехнологий. Основная задача лаборатории заключается в разработке эффективных элементов микроклонального размножения древесно-кустарниковых растений, перспективных в защитном лесоразведении.

Скумпия кожевенная (*Cotinus coggygria* Scop.) является перспективным видом в агролесомелиорации. Она прекрасно произрастает на песчаных умеренно влажных почвах, а также солонцеватых степных темно-каштановых и легких разновидностях светло-каштановых почв. Кроме того, данное растение обладает высокой устойчивостью к засухе и морозам, что позволяет ему выживать в условиях центральной лесостепи. *C. coggygria* используется для стабилизации эродлируемых склонов, оврагов и других элементов гидрографической сети [2, 3].

Успешная регенерации растений в культуре *in vitro* во многом зависит от компонентов питательной среды, которые играют важную роль в стимуляции морфогенного ответа экспланта. Среди этих компонентов присутствуют множество эссенциальных для растений макро- и микроэлементов, включая тяжелые металлы (ТМ), такие как: медь (Cu), цинк (Zn), железо (Fe), кобальт (Co) и другие. Они имеют важное значение в жизнедеятельности растений, так как являются неотъемлемыми компонентами многих ферментативных систем [4, 5]. Даже незначительные изменения в количественном содержании этих элементов могут увеличить эффективность питательной среды и способствовать активной регенерации эксплантов. Однако, стоит отметить, что при избыточных концентрациях ТМ могут стать высокотоксичными для растений в связи с их редокс-активностью [6, 7].

Кобальт используется в большинстве питательных сред, предназначенных для культивирования растительных тканей [8, 9]. Исследования, посвященные влиянию ионов кобальта (Co^{2+}) на растения, в основном проводили на сельскохозяйственных культурах в реальных полевых условиях [10, 11]. Несмотря на то, что эксперименты в культуре *in vitro* немногочисленны, при сопоставлении с полевыми исследованиями установлено, что даже небольшое увеличение концентрации ионов Co^{2+} способно усилить процесс фиксации азота (N), замедлить старение листьев, увеличить коэффициент роста, а также регулировать накопление алкалоидов в лекарственных растениях и ингибировать биосинтез этилена [12, 13]. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что Co^{2+} может быть также вовлечен в поглощение и транслокацию таких элементов, как фосфор (P), калий (K), марганец (Mn), Zn и Fe. Взаимодействуя с этими элементами, Co^{2+} образует комплексы, которые участвуют в различных фитохимических реакциях во время вегетативного роста растения [14, 15]. Полевые исследования Gad с соавторами на растениях пшеницы [16], кукурузы [17], томатов и огурцов [18, 19] показали, что наличие ионов Co^{2+} в почве способствует улучшению устойчивости растений к засоленной почве. Кроме того, наличие Co^{2+} влияет на характеристики роста растений, такие как площадь листьев, длина корней, длина побегов и масса корней в свежем и сухом состоянии [20].

Однако, согласно литературным данным, высокие концентрации Co^{2+} приводят к возникновению дефицита Fe в молодых листьях, снижению биомассы, хлорофилла и активности каталазы. В то же время повышается активность пероксидазы, кислой фосфатазы, ферментов рибонуклеазы и углеводных фракций

фосфора в листьях. Co^{2+} уменьшает транслокацию P, S и Cu, а также снижает скорость транспирации и водный потенциал в листьях [21].

Цель исследований – изучить влияние Co^{2+} в составе питательной среды на регенерацию и морфологию микропобегов *C. coggugria* в условиях *in vitro*.

Материалы и методы исследований

Исследование проводили в лаборатории биотехнологий на базе ФНЦ агроэкологии РАН в 2022–2023 гг.

Приготовление питательных сред осуществляли в соответствии с протоколом Murashige и Scoog (MS), согласно которому концентрация $CoCl_2 \times 6H_2O$ в маточном растворе микросолей составляет 0,025 мг/л [22]. В рамках исследования концентрация ионов Co^{2+} в питательной среде была увеличена в 5, 10, 20 и 40 раз, и составляла соответственно: 0,125; 0,250; 0,500 и 1,000 мг/л. В качестве контроля использовали среда MS без увеличения содержания Co^{2+} . Все манипуляции проводили в стерильных условиях. Асептически выращенные растения были сегментированы на микропобеги с двумя междоузлиями и перенесены на питательные среды в условиях ламинарного бокса БМБ-П-«Ламинар-С»-1,2 (Россия) с использованием стерильных скальпеля и пинцета. Культивирование осуществляли на фитостеллажах СТЕЛЛАР – ФИТО LINE (Россия) при фотопериоде 16 часов и температуре 22–24 °С в течение восьми недель.

Определение морфометрических показателей растительных образцов. В рамках данного исследования осуществляли систематическую фотофиксацию опытных образцов (раз в семь дней) с последующей обработкой полученных изображений в программе ImageJ (USA). При помощи данной обработки определяли средний еженедельный прирост растений, длину корней, количество листьев и междоузлий, а также площадь листовых пластин.

Определение концентрации пигментов. В данном исследовании проведен анализ содержания хлорофилла *a* (*Chlorophyll a*), хлорофилла *b* (*Chlorophyll b*) и каротиноидов (*Carotenoid*) в образцах. Определение концентрации и содержания пигментов проводилось по такой же методике, как и в исследовании Zholobova с соавторами [23]. Содержание пигментов в пробах рассчитывали с помощью формул (1–4) [24, 25]:

$$\text{Chlorophyll } a = 12.47 \times A_{665} - 3.62 \times A_{649} \quad (1)$$

$$\text{Chlorophyll } b = 25.06 \times A_{649} - 6.5 \times A_{665} \quad (2)$$

$$\text{Carotenoid} = \frac{(1000 \times A_{480} - 1.29 \times \text{Chlorophyll } a - 53.78 \times \text{Chlorophyll } b)}{220} \quad (3)$$

$$B = \frac{C \times V(\text{мг})}{S \times 1000(\text{см}^2)} \quad (4)$$

где B – общее количество пигментов,

C – концентрация пигментов,

S – площадь листовой пластины,

V – объем раствора ДМСО

Концентрации пигментов (хлорофилл *a*, хлорофилл *b* и каротиноиды) в растворе диметилсульфоксида (ДМСО) измеряли в мкг/мл. Общее количество пигментов в листовой пластине было измерено в мг/см².

Исследование проведено в трехкратной повторности с использованием 10 образцов для каждой исследуемой концентрации Co^{2+} . При обработке полученных результатов использована программная платформа StatSoft Inc. (USA). Для определения статистической значимости различий между группами применен критерий Фишера (F-тест), при котором статистически значимыми считали различия при $p \leq 0,05$. Полученные данные представлены в виде средней арифметической с учетом ошибки среднего. Для наглядного представления данных и создания диаграмм использовался пакет программ Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных результатов показал, что наличие повышенных концентраций ионов Co^{2+} в питательной среде оказывает положительное влияние на динамику роста *C. coggygia*. По сравнению с контрольной группой, у которой средняя длина побега после восьми недель культивирования составляла 20,96 мм, рост на исследуемых средах увеличивался в 1,5–2,0 раза. Максимальная длина побега была отмечена при концентрации Co^{2+} 1,000 мг/л и составляла 38,67 мм. На остальных опытных средах показатели роста фиксировали в диапазоне от 30,02 до 35,49 мм и не имели значимых отличий относительно максимального значения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика роста *Cotinus coggygia* в течении 8 недель культивирования в присутствии Co^{2+}

Примечание. Здесь и далее: на гистограммах представлены средние значения \pm ошибка среднего, различные буквы в столбце означают статистические различия согласно F-тесту при $p \leq 0,05$.

Полученные данные согласуются с результатами исследований, проведенных на *Vigna radiata* L. [26], *Glycine max* L. [27] и *Echinacea angustifolia* DC. [28], где также было выявлено положительное влияние кобальта на рост побегов.

Повышенное содержание ионов Co^{2+} также оказало положительное влияние на морфометрические показатели микропобегов *C. coggygia*. Установлено, что у контрольной группы средний еженедельный прирост эксплантов составлял 1,05 мм,

в то же время у образцов, культивированных на исследуемых питательных средах данный показатель был выше в два–три раза и составил от 2,24 до 3,03 мм. При концентрациях Co^{2+} 0,250 и 1,000 мг/л фиксировали статистически значимое увеличение числа междоузлий и листьев по сравнению с контролем. Также отмечено увеличение площади листьев при концентрациях Co^{2+} от 0,250 до 1,000 мг/л (таблица).

Таблица – Морфометрические показатели микропобегов *C. coggygia* на исследуемых питательных средах

Содержание Co^{2+} в среде MS, мг/л	Средний еженедельный прирост, мм	Количество междоузлий, шт.	Количество листьев, шт.	Площадь листа, см ²
Контроль	1,05 ± 0,20 b	4,60 ± 0,90 b	6,30 ± 0,80 b	0,35 ± 0,03 c
0,125	2,70 ± 0,70 a	6,80 ± 0,70 ab	7,90 ± 0,90 ab	0,39 ± 0,03 bc
0,250	2,46 ± 0,50 a	8,70 ± 1,20 a	9,60 ± 1,10 a	0,48 ± 0,04 ab
0,500	2,24 ± 0,40 a	6,70 ± 0,60 ab	7,90 ± 0,80 ab	0,47 ± 0,05 ab
1,000	3,03 ± 0,50 a	8,60 ± 0,70 a	10,00 ± 1,00 a	0,55 ± 0,05 a

Примечание. В таблице представлены средние значения ± ошибка среднего, различные буквы в столбце означают статистические различия согласно F-тесту при $p \leq 0,05$.

Полученные данные согласуются с результатами полевого исследования Vaseer с соавторами [29], где при обработке семян повышенной концентрацией Co^{2+} 40 мг/кг у растений *Vigna radiata* L. отмечали максимальные показатели роста, количества и площади листьев. В исследовании Silva с соавторами [11] при внекорневом внесении Co^{2+} у *Saccharum officinarum* L. также наблюдали увеличение длины побега, количество междоузлий и листьев при концентрациях 29 и 59 г/га. При увеличении содержания Co^{2+} (116 г/га) наблюдалось угнетение растений. Это можно объяснить тем, что концентрация металла оказывающая положительное влияние на процессы роста и развития может варьироваться в зависимости от вида растения.

При оценке морфометрических показателей, также проводился анализ по влиянию Co^{2+} на процесс ризогенеза у *C. coggygia*. Согласно полученным данным, на контрольной среде количество укорененных эксплантов составляло 40 %, максимальный показатель отмечен при концентрации 0,250 мг/л (70 %), на остальных исследуемых средах он составлял 50 %. Также присутствовали различия в наличии корней второго порядка – по сравнению с контролем при повышенных концентрациях Co^{2+} данный показатель увеличивался на 30 % (рисунок 2 А).

Несмотря на то, что при концентрации 0,250 мг/л было наибольшее количество укоренившихся эксплантов, длина образовавшихся корней была самой минимальной (3,78 см) и не имела значимых различий с контролем (3,87 см). Максимальные показатели фиксировали на исследуемых средах 0,125 и 1,000 мг/л (8,52 и 8,15 см соответственно) (рисунок 2 Б).

Результаты нашего исследования частично согласуются с данными Sarroroulou и соавторов [30] которые установили, что при добавлении в питательную среду Co^{2+} в концентрации 1,3 и 2,6 мг/л у эксплантов подвоя вишни сортов САВ-6Р и Gisela 6 значительно увеличивается количество укоренившихся растений, но при этом длина корней существенно снижается.

При анализе данных фотосинтетических пигментов установлено, что на исследуемых средах (0,125 и 0,250 мг/л) общее количество хлорофилла *a* не имело значимых отличий от показателей контрольной группы, при этом отмечено увеличение содержания хлорофилла *b*, что свидетельствует о стабильном функционировании фотосинтетического аппарата растений. При концентрации ионов Co^{2+} 0,500 мг/л

фиксировалось снижение хлорофилла *a* по сравнению с контролем. Значимых отличий по количественному содержанию каротиноидов у исследуемых и контрольных образцов не установлено (рисунок 3). Полученные результаты можно объяснить тем, что избыток Co^{2+} может вызвать окислительный стресс, приводящий к повышению активности антиоксидантных ферментов. По мере его прогрессирования Co^{2+} начинает конкурировать с Fe или Mg в хлоропластах благодаря чему происходит снижение содержания хлорофилла [30, 31].

Рисунок 2 – Ризогенез *Cotinus coggygia* на исследуемых средах: А – процент укоренения и формирования корней второго порядка; Б – средняя длина корня

Рисунок 3 – Содержание пигментов в листьях *Cotinus coggygia* при исследуемых концентрациях Co^{2+}

Полученные нами данные согласуются с результатами исследования Jaleel с соавторами на *Vigna radiate* [26], где при концентрации Co^{2+} 50 мг/кг содержание хлорофилла *a* и хлорофилла *b* в листьях увеличивалось, а при более высоких значениях Co^{2+} оно уменьшалось за счет снижения активности ферментов, участвующих в синтезе хлорофилла, таких как 5-аминолевулиновая кислота и протопорфирин. Аналогичные результаты также были отмечены у *Landoltia punctata* [32], *Lemna minor* L. [33] и подвоях вишни САВ-6Р и Gisela 6 [30], где авторы также фиксировали проявление фитотоксичности высоких концентраций Co^{2+} , которая выражалась в снижении показателей количества хлорофилла.

При визуальной оценке морфологического состояния эксплантов отмечено, что при концентрациях Co^{2+} 0,125 и 0,250 мг/л листья *S. coggygia* были темно-зеленого цвета (рисунок 4 Б, В), у образцов, культивируемых на средах с Co^{2+} 0,500 и 1,000 мг/л, наблюдали хлороз и частичную некротизацию листьев (рисунок 4 Г, Д).

А

Б

В

Г

Д

Рисунок 4 – Микропобеги *Cotinus coggygria* после 8 недель культивирования на питательной среде MS, содержащей разные концентрации Co^{2+}

Примечание. А – контроль; Б – Co^{2+} 0,125 мг/л; В – Co^{2+} 0,250 мг/л; Г – Co^{2+} 0,500 мг/л; Д – Co^{2+} 1,000 мг/л. Масштаб – 1 см.

Аналогичные результаты фиксировали в исследовании На с соавторами на *Rosa hybrida* L. [9], где при добавлении в питательную среду невысоких концентраций нано-частиц Co (4,65 мкг/л) листья имели темно-зеленый цвет, а также улучшалось качество проростков.

Выводы

Увеличение общего содержания Co^{2+} в питательной среде оказало положительный эффект на динамику роста и средний еженедельный прирост микропобегов. Кобальт способствует увеличению количества междоузлий, листьев и их площади.

Количество укоренившихся микропобегов в среднем было больше на 20 % по сравнению с контрольной группой. Самый высокий показатель зафиксирован при концентрации 0,250 мг/л (70 %), но длина корней была минимальной (3,78 см). Наличие корней второго порядка на всех исследуемых средах было выше показателей контроля в 1,5 раза.

При исследуемых концентрациях Co^{2+} 0,125 и 0,250 мг/л отмечали увеличение общего количества хлорофилла *b* в листьях. У эксплантов, культивируемых на питательных средах с содержанием Co^{2+} 1,000 мг/л фиксировали его

фитотоксичность, которая проявлялась в снижении уровня хлорофилла, также отмечали хлороз и частичную некротизацию листьев.

Таким образом, дополнительное внесение в питательную среду ионов Co^{2+} в концентрации 0,250 мг/л оказало положительное влияние на регенерацию, морфологию и стабильное функционирование фотосинтетического аппарата растений по сравнению с остальными исследуемыми концентрациями. Поэтому данную концентрацию можно рекомендовать для культивирования микробогов *C. coggygia*.

Литература

1. Жолобова О. О. Коллекция ценных генотипов древесных и кустарниковых пород в культуре *in vitro* ФНЦ агроэкологии РАН // IX Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков. Новосибирск: ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», 2022. С. 151–152.
2. Чепурной В. С., Максимцов Д. В. Практическая агролесомелиорация. Методические указания по изучению эколого-биологических особенностей и морфологических признаков древесных видов для защитного лесоразведения. Краснодар: КубГАУ, 2016. С. 86–88.
3. Matic S., Stanić S., Mihailović M., Bogojević D. *Cotinus coggygia* Scop.: an overview of its chemical constituents, pharmacological and toxicological potential // Saudi Journal of Biological Sciences. 2016. Vol. 23. No. 4. P. 452–461. DOI: 10.1016/j.sjbs.2015.05.012
4. Битюцкий Н. П. Микроэлементы высших растений. 2-е изд. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2020. 368 с.
5. Титов А. Ф., Казнина Н. М., Таланова В. В. Тяжелые металлы и растения: монография. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 194 с.
6. Ермошин А. А., Орлова М. В., Неугодникова Е. А., Григорьева Е. И., Тептина А. Ю., Киселева И. С. Рост клевера и бурачка *in vitro* в среде с высоким содержанием тяжелых металлов // Экобиотех. 2020. Т. 3. № 2. С. 253–260. DOI: 10.31163/2618-964X-2020-3-2-253-260.
7. Мотылева С. М., Фролова Л. В. Особенности роста и накопление ионов тяжелых металлов в органах микрорастений вишни, выращенных на селективных питательных средах в культуре *in vitro* // В кн.: Селекция и сортовая агротехника плодовых культур. Орел: Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, 2004. С. 143–150.
8. Javed S. B., Anis M. Cobalt induced augmentation of *in vitro* morphogenic potential in *Erythrina variegata* L.: a multipurpose tree legume // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2015. Vol. 120. P. 463–474. DOI: 10.1007/s11240-014-0613-2.
9. Ha N. T. M., Manh Do C., Hoang T. T., Ngo N. D., Van Bui L., Nhut D. T. The effect of cobalt and silver nanoparticles on overcoming leaf abscission and enhanced growth of rose (*Rosa hybrida* L. ‘Baby Love’) plantlets cultured *in vitro* // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2020. Vol. 141. P. 393–405. DOI: 10.1007/s11240-020-01796-4.
10. Minkina T. M., Nevidomskaya D. G., Pol’shina T. N., Fedorov Y. A., Mandzhieva S. S., Chaplygin V. A., Bauer T. V., Burachevskaya M. V. Heavy metals in the soil–plant system of the Don River estuarine region and the Taganrog Bay coast // Journal of Soils and Sediments. 2017. Vol. 17. P. 1474–1491. DOI: 10.1007/s11368-016-1381-x.
11. Silva D. P., Johnson R. M. & Crusciol C. A. C. The effects of cobalt on sugarcane growth and development in plant cane and two ratoon crops // Sugar Tech. 2022. Vol. 24. No. 6. P. 1778–1789. DOI: 10.1007/s12355-022-01108-4.
12. Dogan M., Yigit S. S., Cinar G. Response of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) seedlings to cobalt toxicity // Intl. J. Acad. Multidiscip. Res. 2021. Vol. 5. No. 8. P. 212–217.
13. Gad N., Sekara A., Abdelhamid M. T. The potential role of cobalt and/or organic fertilizers in improving the growth, yield, and nutritional composition of *Moringa oleifera* // Agronomy. 2019. Vol. 9. No. 12. Art. No. 862. DOI: 10.3390/agronomy9120862.
14. Kosiorek M., Wyzkowski M. Effect of cobalt on the environment and living organisms – a review // Applied Ecology & Environmental Research. 2019. Vol. 17. No. 5. Art. No. 11419. DOI: 10.15666/aer/1705_1141911449.
15. Hu X., Wei X., Ling J., Chen J. Cobalt: an essential micronutrient for plant growth? // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 768523. DOI: 10.3389/fpls.2021.768523.

16. Gad N., Kandil H. Maximizing the tolerance of wheat plants to soil salinity using cobalt I-growth and mineral composition // Journal of Applied Sciences Research. 2011. Vol. 7. No. 11. P. 1569–1574.
17. Gad N., El-Metwally I. M. Chemical and physiological response of maize to salinity using cobalt supplement // International Journal of ChemTech Research. 2015. Vol. 8. No. 10. P. 45–52.
18. Gad N. Interactive effect of cobalt and salinity on tomato plants I-growth and mineral composition as affected by cobalt and salinity // Research Journal of Agriculture and Biological Sciences Pakistan. 2005. Vol. 1. No. 3. P. 261–269.
19. Gad N., Abdel-Moez M. R., Fekry Ali M. E., Abou-Hussein S. D. Increasing salt tolerance in cucumber by using cobalt // Middle East Journal of Applied Sciences. 2018. Vol. 8. No. 2. P. 345–354.
20. Akeel A., Jahan A. Role of cobalt in plants: its stress and alleviation // In book: Contaminants in agriculture: sources, impacts and management. Cham: Springer, 2020. P. 339–357. DOI: 10.1007/978-3-030-41552-5_17.
21. Mahey S., Kumar R., Sharma M., Kumar V., Bhardwaj R. A critical review on toxicity of cobalt and its bioremediation strategies // SN Applied Sciences. 2020. Vol. 2. Art. No. 1279. DOI: 10.1007/s42452-020-3020-9.
22. Дитченко Т. И. Культуры растительных клеток: учебно-метод. пособие. Минск: БГУ, 2018. 96 с.
23. Zholobova O. O., Mogilevskaya I. V., Melnik S. V. Screening smoke tree (*Cotinus coggygia* Scop.) on osmotic stress using polyethylene glycol 6000 *in vitro* // Indian Journal of Agricultural Research. 2023. 6/н. Art. No AF-781. DOI: 10.18805/IJARE.AF-781.
24. Wang M., Morón-Ortiz A., Zhou J., Benítez-González A., Mapelli-Brahm P., Meléndez-Martínez A. J., Barba F. J. Effects of pressurized liquid extraction with dimethyl sulfoxide on the recovery of carotenoids and other dietary valuable compounds from the microalgae *Spirulina*, *Chlorella* and *Phaeodactylum tricornutum* // Food Chemistry. 2023. Vol. 405. Art. No. 134885. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.134885.
25. Старухина А. О., Попова А. С., Зайцев В. Г. Количественное определение хлорофиллов и каротиноидов в одном и том же образце для индивидуальной оценки состояния проростков сельскохозяйственных растений // Научно-аграрный журнал. 2021. № 2(113). С. 18–22. DOI: 10.34736/FNC.2021.113.2.002.
26. Jaleel C. A. Jayakumar K., Zhao C., Azooz M. M. Antioxidant potentials protect *Vigna radiata* (L.) Wilczek plants from soil cobalt stress and improve growth and pigment composition // Plant Omics. 2009. Vol. 2. No. 3. P. 120–126.
27. Jayakumar K., Jaleel C. A., Azooz M. M., Vijayarengan P., Gomathinayagam M., Panneerselvam R. Effect of different concentrations of cobalt on morphological parameters and yield components of soybean // Global Journal of Molecular Sciences. 2009. Vol. 4. No. 1. P. 10–14.
28. Chae S. C., Park S. U. Improved shoot organogenesis of *Echinacea angustifolia* DC treated with ethylene inhibitors // Life Sci J. 2012. Vol. 9. No. 4. P. 1725–1728.
29. Vaseer S. G., Rasheed M., Ansar M., Bibi Y., Shah S., Hassan A., Durani L.A., Asif M., Husnain Z. Cobalt application improves the growth and development of mung bean // Pakistan Journal of Agricultural Research. 2019. Vol. 33. No. 2. P. 303–310. DOI: 10.17582/journal.pjar/2020/33.2.303.310
30. Sarropoulou V., Dimassi-Theriou K., Therios I. Effect of the ethylene inhibitors silver nitrate, silver sulfate, and cobalt chloride on micropropagation and biochemical parameters in the cherryrootstocks CAB-6P and Gisela 6 // Turkish Journal of Biology. 2016. Vol. 40. No. 3. P. 670–683. DOI: 10.3906/biy-1505-92.
31. Lwalaba J. L. W., Zvogbo G., Mulembo M., Mundende M., Zhang G. The effect of cobalt stress on growth and physiological traits and its association with cobalt accumulation in barley genotypes differing in cobalt tolerance // Journal of Plant Nutrition. 2017. Vol. 40. No. 15. P. 2192–2199. DOI: 10.1080/01904167.2017.1346676.
32. Guo L., Ding Y., Xu Y., Li Z., Jin Y., He K., Fang Y., Hai Z. Responses of *Landoltia punctata* to cobalt and nickel: removal, growth, photosynthesis, antioxidant system and starch metabolism // Aquatic Toxicology. 2017. Vol. 190. P. 87–93. DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.06.024.
33. Sree K. S., Keresztes A., Mueller-Roebe B., Brandt R., Eberius M., Fischer W., Appenroth K. J. Phytotoxicity of cobalt ions on the duckweed *Lemna minor* – morphology, ion uptake, and starch accumulation // Chemosphere. 2015. Vol. 131. P. 149–156. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.03.008.

References

1. Zholobova O. O. Collection of valuable genotypes of tree and shrub species in culture *in vitro* of the Federal Research Center for Agroecology of the Russian Academy of Sciences // IX International Conference of Young Scientists: virologists, biotechnologists, biophysicists, molecular biologists and bioinformaticians. Novosibirsk: Novosibirsk State University, 2022. P. 151–152.

2. Chepurnoy V. S., Maksimov D. V. Practical agroforestry. Guidelines for the study of ecological and biological characteristics and morphological characteristics of tree species for protective afforestation. Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2016. P. 86–88.
3. Matić S., Stanić S., Mihailović M., Bogojević D. *Cotinus coggygia* Scop.: an overview of its chemical constituents, pharmacological and toxicological potential // Saudi Journal of Biological Sciences. 2016. Vol. 23. No. 4. P. 452–461. DOI: 10.1016/j.sjbs.2015.05.012
4. Bityutsky N. P. Microelements of higher plants. 2nd ed. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg University, 2020. 368 p.
5. Titov A. F., Kaznina N. M., Talanova V. V. Heavy metals and plants: monograph. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS), 2014. 194 p.
6. Ermoshin A. A., Orlova M. V., Neugodnikova E. A., Grigorieva E. I., Teptina A. Yu., Kiseleva I. S. Growth of clover and alissum *in vitro* in media with high heavy metal content // Ecobiotech. 2020. Vol. 3. No. 2. P. 253–260. DOI: 10.31163/2618-964X-2020-3-2-253-260.
7. Motyleva S. M., Frolova L. V. Growth peculiarities and accumulation of heavy metal ions in the organs of cherry micro plants grown on selective nutrient media *in vitro* culture // In book: Breeding and varietal agrotechnics of fruit crops. Orel: Russian Research Institute of Fruit Crop Breeding, 2004. P. 143–150.
8. Javed S. B., Anis M. Cobalt induced augmentation of *in vitro* morphogenic potential in *Erythrina variegata* L.: a multipurpose tree legume // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2015. Vol. 120. P. 463–474. DOI: 10.1007/s11240-014-0613-2.
9. Ha N. T. M., Manh Do C., Hoang T.T., Ngo N. D., Van Bui L., Nhut D. T. The effect of cobalt and silver nanoparticles on overcoming leaf abscission and enhanced growth of rose (*Rosa hybrida* L. ‘Baby Love’) plantlets cultured *in vitro* // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2020. Vol. 141. P. 393–405. DOI: 10.1007/s11240-020-01796-4.
10. Minkina T. M., Nevidomskaya D. G., Pol’shina T. N., Fedorov Y. A., Mandzhieva S. S., Chaplygin V. A., Bauer T. V., Burachevskaya M. V. Heavy metals in the soil–plant system of the Don River estuarine region and the Taganrog Bay coast // Journal of Soils and Sediments. 2017. Vol. 17. P. 1474–1491. DOI: 10.1007/s11368-016-1381-x.
11. Silva D. P., Johnson R. M., Crusciol C. A. C. The effects of cobalt on sugarcane growth and development in plant cane and two ratoon crops // Sugar Tech. 2022. Vol. 24. No. 6. P. 1778–1789. DOI: 10.1007/s12355-022-01108-4.
12. Dogan M., Yigit S. S., Cinar G. Response of safflower (*Carthamus tinctorius* L.) seedlings to cobalt toxicity // Intl. J. Acad. Multidiscip. Res. 2021. Vol. 5. No. 8. P. 212–217.
13. Gad N., Sekara A., Abdelhamid M. T. The potential role of cobalt and/or organic fertilizers in improving the growth, yield, and nutritional composition of *Moringa oleifera* // Agronomy. 2019. Vol. 9. No. 12. Art. No. 862. DOI: 10.3390/agronomy9120862.
14. Kosiorek M., Wyszowski M. Effect of cobalt on the environment and living organisms – a review // Applied Ecology & Environmental Research. 2019. Vol. 17. No. 5. Art. No. 11419. DOI: 10.15666/aeer/1705_1141911449.
15. Hu X., Wei X., Ling J., Chen J. Cobalt: an essential micronutrient for plant growth? // Frontiers in Plant Science. 2021. Vol. 12. Art. No. 768523. DOI: 10.3389/fpls.2021.768523.
16. Gad N., Kandil H. Maximizing the tolerance of wheat plants to soil salinity using cobalt I-growth and mineral composition // Journal of Applied Sciences Research. 2011. Vol. 7. No. 11. P. 1569–1574.
17. Gad N., El-Metwally I. M. Chemical and physiological response of maize to salinity using cobalt supplement // International Journal of ChemTech Research. 2015. Vol. 8. No. 10. P. 45–52.
18. Gad N. Interactive effect of cobalt and salinity on tomato plants I-growth and mineral composition as affected by cobalt and salinity // Research Journal of Agriculture and Biological Sciences Pakistan. 2005. Vol. 1. No. 3. P. 261–269.
19. Gad N., Abdel-Moez M. R., Fekry Ali M. E., Abou-Hussein S. D. Increasing salt tolerance in cucumber by using cobalt // Middle East Journal of Applied Sciences. 2018. Vol. 8. No. 2. P. 345–354.
20. Akeel A., Jahan A. Role of cobalt in plants: its stress and alleviation // In book: Contaminants in agriculture: sources, impacts and management. Cham: Springer, 2020. P. 339–357. DOI: 10.1007/978-3-030-41552-5_17.
21. Mahey S., Kumar R., Sharma M., Kumar V., Bhardwaj R. A critical review on toxicity of cobalt and its bioremediation strategies // SN Applied Sciences. 2020. Vol. 2. Art. No. 1279. DOI: 10.1007/s42452-020-3020-9.
22. Ditchenko T. I. Cultures of plant cells: educational study guide. Minsk: Belarusian State University, 2018. 96 p.
23. Zholobova O. O., Mogilevskaya I. V., Melnik S. V. Screening smoke tree (*Cotinus coggygia* Scop.) on osmotic stress using polyethylene glycol 6000 *in vitro* // Indian Journal of Agricultural Research. 2023. Art. No. AF-781. DOI: 10.18805/IJARE.AF-781.

24. Wang M., Morón-Ortiz A., Zhou J., Benítez-González A., Mapelli-Brahm P., Meléndez-Martínez A. J., Barba, F. J. Effects of pressurized liquid extraction with dimethyl sulfoxide on the recovery of carotenoids and other dietary valuable compounds from the microalgae *Spirulina*, *Chlorella* and *Phaeodactylum tricornutum* // *Food Chemistry*. 2023. Vol. 405. Art. No. 134885. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.134885.
25. Starukhina A. O., Popova A. S., Zaitsev V. G. The quantification of chlorophylls and carotenoids in the same sample of an individual condition assessment of agricultural plant's seedlings // *Scientific Agronomy Journal*. 2021. No. 2(113). P. 18–22. DOI: 10.34736/FNC.2021.113.2.002.
26. Jaleel C. A. Jayakumar K., Zhao C., Azooz M. M. Antioxidant potentials protect *Vigna radiata* (L.) Wilczek plants from soil cobalt stress and improve growth and pigment composition // *Plant Omics*. 2009. Vol. 2. No. 3. P. 120–126.
27. Jayakumar K., Jaleel C. A., Azooz M. M., Vijayarengan P., Gomathinayagam M., Panneerselvam R. Effect of different concentrations of cobalt on morphological parameters and yield components of soybean // *Global Journal of Molecular Sciences*. 2009. Vol. 4. No. 1. P. 10–14.
28. Chae S. C., Park S. U. Improved shoot organogenesis of *Echinacea angustifolia* DC treated with ethylene inhibitors // *Life Sci J*. 2012. Vol. 9. No. 4. P. 1725–1728.
29. Vaseer S. G., Rasheed M., Ansar M., Bibi Y., Shah S., Hassan A., Durani L.A., Asif M., Husnain Z. Cobalt application improves the growth and development of mung bean // *Pakistan Journal of Agricultural Research*. 2019. Vol. 33. No. 2. P. 303–310. DOI: 10.17582/journal.pjar/2020/33.2.303.310.
30. Sarropoulou V., Dimassi-Theriou K., Therios I. Effect of the ethylene inhibitors silver nitrate, silver sulfate, and cobalt chloride on micropropagation and biochemical parameters in the cherryrootstocks CAB-6P and Gisela 6 // *Turkish Journal of Biology*. 2016. Vol. 40. No. 3. P. 670–683. DOI: 10.3906/biy-1505-92.
31. Lwalaba J. L. W., Zvogbo G., Mulembo M., Mundende M., Zhang G. The effect of cobalt stress on growth and physiological traits and its association with cobalt accumulation in barley genotypes differing in cobalt tolerance // *Journal of Plant Nutrition*. 2017. Vol. 40. No. 15. P. 2192–2199. DOI: 10.1080/01904167.2017.1346676.
32. Guo L., Ding Y., Xu Y., Li Z., Jin Y., He K., Fang Y., Hai Z. Responses of *Landoltia punctata* to cobalt and nickel: removal, growth, photosynthesis, antioxidant system and starch metabolism // *Aquatic Toxicology*. 2017. Vol. 190. P. 87–93. DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.06.024.
33. Sree K. S., Keresztes A., Mueller-Roebe B., Brandt R., Eberius M., Fischer W., Appenroth K. J. Phytotoxicity of cobalt ions on the duckweed *Lemna minor* – morphology, ion uptake, and starch accumulation // *Chemosphere*. 2015. Vol. 131. P. 149–156. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.03.008.

UDC 631.532: 581.143.6

Fomenko N. G., Zholobova O. O.

INFLUENCE OF COBALT ON MORPHOGENESIS OF *COTINUS COGGYRIA* SCOP. MICROSHOOTS UNDER *IN VITRO* CONDITIONS

Summary. Successful plant regeneration *in vitro* largely depends on the components of the nutrient medium, among which there are many macro- and microelements essential for plants, including heavy metals. One of such trace elements is cobalt. It plays a vital role in plant life processes, however, like any other elements, it can become phytotoxic at high concentrations. The goal of the study was to investigate the effect of Co^{2+} in the nutrient medium on the regeneration and morphology of *C. coggryria* microshoots under *in vitro* conditions. All research and observations were carried out in 2022-2023 at the Biotechnology Laboratory – structural unit of the Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences (FSC of Agroecology RAS). The nutrient media were prepared following the Murashige and Scoog (MS) protocol. The concentration of Co^{2+} ions in the nutrient medium was increased by 5, 10, 20 and 40 times by adding 0.125, 0.250, 0.500 and 1.000 mg/L, respectively; control – MS medium without Co^{2+} increment. Increased Co^{2+} concentration in the nutrient medium had a positive effect on the plant growth dynamics and average weekly microshoots growth. The number of rooted explants in experimental options was, on average, 20 % higher than in the control group. The highest rate (70%) was recorded at a concentration of 0.250 mg/L. The presence of 2nd order roots was 1.5 times higher than the control values

on all media studied. At Co^{2+} concentrations of 0.125 and 0.250 mg/L, an increase in the total amount of chlorophyll *b* in leaves was observed. When explants were cultured on nutrient media containing 1 mg/L of Co^{2+} , some phytotoxicity effects were observed, including a decrease in chlorophyll levels, chlorosis and partial necrotization of leaves. Thus, the addition of Co^{2+} ions at a concentration of 0.250 mg/L had a positive effect on the plants regeneration, morphology and stable functioning of the photosynthetic apparatus compared to the other concentrations studied.

Keywords: *Cotinus coggygia Scop.*, cobalt (Co^{2+}), in vitro culture, growth dynamics, rhizogenesis, number of internodes, photosynthetic pigments.

Фоменко Надежда Геннадьевна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий селекционно-семеноводческого центра по древесным и кустарниковым породам, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»; 400062, Россия, г. Волгоград, проспект Университетский, 97; e-mail: fomenko-n@vfanc.ru.

Жолобова Ольга Олеговна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией биотехнологий селекционно-семеноводческого центра по древесным и кустарниковым породам, ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук»; 400062, Россия, г. Волгоград, проспект Университетский, 97; e-mail: zholobova-o@vfanc.ru.

Fomenko Nadezhda Gennadievna, postgraduate student, junior researcher of the Biotechnology Laboratory for Tree and Shrub Species of the Breeding and Seed-Growing Center FSBSI “Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences” (FSC of Agroecology RAS); 97, Universitetskiy Prospekt, Volgograd, 400062, Russia; e-mail: fomenko-n@vfanc.ru.

Zholobova Olga Olegovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher – head of the Biotechnology Laboratory for Tree and Shrub Species of the Breeding and Seed-Growing Center FSBSI “Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences” (FSC of Agroecology RAS); 97, Universitetskiy Prospekt, Volgograd, 400062, Russia; e-mail: zholobova-o@vfanc.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания НИР ФНЦ агроэкологии РАН № 122020100427-1 «Разработать научные основы сохранения и воспроизводства ценных генотипов древесных и кустарниковых растений в культуре *in vitro*».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.01.2024.

Дата принятия к печати – 16.02.2024.